

КАТЕГОРИЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ

Турсункулова Угилрой

НавДПИ Факультет узбекского языка и литературы Курс узбекского языка и литературы 3 курс студент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11571256>

Аннотация: грамматическое значение, грамматическая форма и грамматическая категория в статье, концепции, их выражение на узбекском и английском языках, в процесс автоматического перевода аффертивная грамматика существует в английском языке, но не встречается в узбекском языке. Описан лингвистический анализ категорий.

Ключевые слова: грамматическое значение, грамматическая форма, грамматическая категория, ситуационная категория, гендерная категория, парадигматическое отношение.

Категория существительных в узбекском языке является важным аспектом грамматики, который должен понимать каждый учащийся, чтобы эффективно общаться на языке. В узбекском языке существительные делятся на разные категории в зависимости от их рода, числа и падежа. Понимание этих категорий необходимо для формирования правильных предложений и ясного выражения идей. Одной из самых основных категорий существительных в узбекском языке является род. Существительные в узбекском языке могут быть как мужского, так и женского рода. Существительные мужского рода обычно оканчиваются на согласную, а существительные женского рода – на гласную. Например, слово «китоб» (книга) — существительное мужского рода, а слово «кыз» (девушка) — существительное женского рода. Важно знать род существительных, чтобы употреблять с ними правильные артикли и местоимения. Еще одна важная категория существительных в узбекском языке — число. Существительные могут быть в единственном или множественном числе, а форма множественного числа обычно образуется путем добавления суффикса к форме единственного числа. Например, слово «калам» (ручка) превращается в «каламлар» (ручки) во множественном числе. Понимание числа существительного имеет решающее значение для того, чтобы убедиться, что подлежащее и глагол в предложении совпадают по числу.

Помимо рода и числа, существительные в узбекском языке имеют еще и разные падежи. Падежи в узбекском языке используются, чтобы показать связь между существительными и другими элементами предложения. В узбекском языке шесть падежей: именительный, родительный, дательный, винительный, местный и творительный. Каждый падеж имеет свои окончания и правила использования. Например, именительный падеж используется для обозначения подлежащего предложения, а родительный падеж используется для обозначения владения. Правильное использование падежей существительных важно для передачи правильного значения в предложении. Например, использование родительного падежа вместо именительного падежа может изменить смысл предложения. Студентам важно практиковаться в использовании падежей существительных, чтобы овладеть языком. Помимо этих основных категорий, существительные в узбекском языке также можно отнести к именам собственным и нарицательным. Имена собственные — это

конкретные имена людей, мест или вещей, тогда как имена нарицательные относятся к общим категориям. Например, «Тошкент» (Ташкент) – имя собственное, а «мехмонхона» (гостиница) – имя нарицательное. Понимание разницы между собственными и нарицательными существительными важно для правильного использования заглавных букв и артиклей с существительными.

Кроме того, существительные в узбекском языке могут быть конкретными и абстрактными. Конкретные существительные относятся к вещам, которые можно воспринимать посредством органов чувств, например «олма» (яблоко) или «китоб» (книга). С другой стороны, абстрактные существительные относятся к идеям, эмоциям или концепциям, таким как «мухаббат» (любовь) или «ишонч» (вера). Понимание разницы между конкретными и абстрактными существительными важно для выражения мыслей и чувств на узбекском языке. Еще одна важная категория существительных в узбекском языке – это исчисляемые и неисчисляемые существительные. Исчисляемые существительные относятся к вещам, которые можно посчитать, например «калам» (ручка) или «китоб» (книга). С другой стороны, неисчисляемые существительные относятся к вещам, которые невозможно посчитать, например, «сабзи» (овощи) или «балкаб» (вода). Понимание разницы между исчисляемыми и неисчисляемыми существительными важно для использования правильных кванторов и выражений в предложениях. Категория существительных в узбекском языке играет значительную роль в понимании структуры предложений и формировании связной связи. Как и во многих других языках, существительные в узбекском языке — это слова, обозначающие людей, места, вещи или идеи. Эти существительные можно классифицировать по-разному, и одна из наиболее важных категорий основана на роде. В узбекском языке существительные делятся на два рода: мужской и женский. Это гендерное разделение не такое жесткое, как в некоторых других языках, и многие существительные считаются нейтральными с точки зрения пола.

Существительные мужского рода в узбекском языке обычно оканчиваются на согласные, а существительные женского рода – на гласные. Например, слово «китоб» (книга) — мужского рода, а слово «олма» (яблоко) — женского. Пол существительного важен, поскольку он влияет на другие части речи, такие как прилагательные и местоимения, которые сопровождают существительное в предложении. Прилагательные и местоимения должны согласовываться по роду с существительным, которое они изменяют или к которому относятся, поэтому знание рода существительного имеет решающее значение для создания грамматически правильных предложений. Еще одна важная классификация существительных в узбекском языке основана на числе. Существительные могут быть в единственном или множественном числе, а существительные во множественном числе образуются путем добавления определенных суффиксов к существительным в единственном числе. Например, слово «китоб» во множественном числе становится «китоблар», а слово «олма» — «олмалар». Образование множественного числа в узбекском языке относительно простое по сравнению с некоторыми другими языками, поскольку существуют четкие правила добавления суффиксов к существительным в единственном числе.

Помимо рода и числа, существительные в узбекском языке также можно классифицировать по падежам. В узбекском языке шесть падежей: именительный, родительный, дательный, винительный, местный и творительный. Эти падежи указывают на роль существительного в предложении, например подлежащее, дополнение или местоположение. Каждый падеж имеет свои суффиксы, которые добавляются к существительным для обозначения падежа, и знание того, как правильно использовать эти суффиксы, необходимо для построения грамматически точных предложений. Кроме того, существительные в узбекском языке можно разделить на категории по типу склонения. В узбекском языке есть два основных типа склонения: основы согласных и основы гласных. Существительные с согласной основой обычно следуют одному образцу склонения, а существительные с гласной основой - другому. Эти закономерности склонения определяют, как существительные меняют свою форму в разных падежах и числах, и понимание этих закономерностей важно для правильного изменения существительных в предложениях.

Еще одним важным аспектом категоризации существительных в узбекском языке является различие между исчисляемыми и неисчисляемыми существительными. Исчисляемые существительные относятся к вещам, которые можно посчитать, например «книги» или «яблоки», тогда как неисчисляемые существительные относятся к вещам, которые невозможно посчитать, например «вода» или «сахар». Исчисляемые существительные в узбекском языке обычно имеют формы множественного числа, и им могут предшествовать числа или кванторы, тогда как неисчисляемые существительные не имеют форм множественного числа и не могут быть посчитаны непосредственно. Помимо этих традиционных классификаций, существительные в узбекском языке также можно классифицировать по их семантическим свойствам. Существительные можно разделить на конкретные и абстрактные, одушевленные и неодушевленные, конкретные и общие и так далее. Эти семантические категории помогают передать более конкретные значения и нюансы в предложениях, а понимание этих различий может улучшить ясность и точность общения. Кроме того, существительные в узбекском языке можно классифицировать по происхождению и заимствованной лексике. Узбекский язык заимствовал много слов из других языков, таких как персидский, арабский, русский и английский. Эти заимствованные слова можно классифицировать по происхождению и интегрировать в узбекскую грамматическую систему. Понимание происхождения существительных может дать представление об исторических и культурных влияниях на язык. В целом категория существительных в узбекском языке представляет собой сложный и многогранный аспект его грамматики. Существительные можно классифицировать по роду, числу, падежу, типу склонения, исчисляемости, семантическим свойствам, происхождению и т. д. Понимание этих категорий необходимо для овладения грамматикой узбекского языка и создания четкого и связного общения. Изучая различные способы категоризации существительных, учащиеся могут углубить свои знания и навыки эффективного использования существительных в предложениях.

В заключение отметим, что категория существительных в узбекском языке является сложным и важным аспектом грамматики, который студенты должны освоить для эффективного общения. Понимая категории рода, числа, падежа, собственных и

нарицательных существительных, конкретных и абстрактных существительных, а также исчисляемых и неисчисляемых существительных, учащиеся смогут составлять правильные предложения и ясно выражать свои мысли на узбекском языке. Практика и повторение являются ключом к овладению этими категориями, и учащимся следует уделить время повторению и практике использования существительных в разных контекстах. Приложив целеустремленность и усилия, учащиеся смогут улучшить свои навыки использования существительных и овладеть узбекским языком.

References:

1. Волкова Л.М. Лекции по теоретическому грамматике, Киев – 2016.
2. Ильиш Б. Структура современного английского языка. (Учебник по курсу теоретической 1971 год
3. Блок М. Курс теоретической грамматики. СПб. - 1978. 112 с.
4. Блох М.Я. Практикум по теоретической грамматике английского языка: Учебное пособие / М.Я. Блох, Т.Н. Семенова, С.В. – М.: Высшая школа, 2010. – 471 с.